

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502689>

Азимов Уткирбек Килич угли (Azimov Utkirbek Qilich o`g`li)

*студент магистратуры Ташкентского Государственного Экономического
Университета*

Аннотация: Макроэкономическая стабильность страны определяется несколькими факторами, такими как: уровень ВВП, ВВП на душу население, уровень инфляции и безработицы в стране и прочими показателями. В данной работе мы анализируем ключевые показатели для экономики Узбекистана. Основные выводы статьи показывает, что экономика страны показала себя всесторонне устойчивой во время пандемии и экономических изменений.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, инфляция, ВВП, безработица, торговый баланс.

Обеспечение макроэкономической стабильности и экономического роста определено ключевым приоритетом на каждом этапе экономических реформ в нашей стране. Известно, что макроэкономическая стабильность отражается на ВВП страны и является оценкой экономической мощи государства.

Рисунок 1. ВВП по годам в Узбекистане

динамика роста, в процентах .²

Если темпы роста ВВП в нашей стране в 2010-2015 гг. что редко наблюдается в странах мира, хотя и показало некоторое снижение темпов роста (рис. 1).

Быстрый рост экономики страны обеспечивается за счет мобилизации всех имеющихся ресурсов и последовательного продолжения стратегии обоснованных реформ. Особенно:

- реализация конкретных мер по созданию необходимых условий и благоприятной среды для развития частного предпринимательства, ведения бизнеса, привлечения отечественных и иностранных инвестиций;

- развитие промышленности и модернизация производства, техническое и технологическое обновление, запуск высокотехнологичных и современных производств, последовательная реализация комплексных инвестиционных программ в этой области;

- радикальное увеличение производства товаров народного потребления с дальнейшим расширением локализации производства готовой продукции, комплектующих и материалов на основе производственной кооперации;

- реализация последовательных и целенаправленных мер, направленных на дальнейшее укрепление капитализации, ликвидности и ресурсной базы банков и дальнейшее повышение их инвестиционной активности;

- Реализация мер, направленных на развитие социальной сферы, повышение занятости и реальных доходов населения, создает основу для быстрого экономического роста.³

Под влиянием этих факторов реальный рост ВВП страны в 2021 году составит 7,4% по сравнению с 2020 годом, а его абсолютный объем достигнет 734,5 трлн сумов. сум.

Известно, что экономика регулируется государством административным, экономическим и социальным способами. Административные методы включают антимонопольные меры, установление обязательных стандартов, лицензирование предпринимательской деятельности и регистрацию юридических лиц. К социальным методам относятся государственное социальное обеспечение, установление минимальной заработной платы, предоставление пособий по безработице. К экономическим методам относятся прямые методы, такие как бюджетное финансирование, государственные закупки, деятельность государственного сектора, и методы прямого регулирования, включая фискальную и денежно-кредитную политику.

²Составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

³Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан - <http://www.cbu.uz/uzc/node/39959/02/12/2015>

Рисунок 2. Индекс потребительских цен в Республике Узбекистан (в процентах к декабрю прошлого года)⁴

Индекс потребительских цен (инфляция) в нашей стране в 2010-2016 годах составил 5,6-7,6%. Уровень инфляции вырастет до 14% с 2017 года:

- 1) Внесение изменений в методику расчета индекса потребительских цен Госкомстата;
- 2) Это объясняется тем, что была проведена работа по устранению неопределенностей в экономической статистике.

В последние годы Центральный банк принял политику «инфляционного таргетирования» с целью сдерживания инфляции. В частности, Центральный банк Республики Узбекистан ставит целью с 1 января 2020 года поэтапный перевод механизмов денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования путем снижения уровня инфляции до 10% в 2021 году и установления постоянного целевого показателя инфляции на уровне 5% в 2023 году. Следует отметить, что это было основано на Постановлении Президента Шавката Мирзиёева от 13 сентября 2017 года № ПП-3272 «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики».

Идея таргетирования инфляции принадлежит Викселю Кнуту, шведскому экономисту, изучавшему общую теорию капитала, уровней цен и заработной платы. В 1896 г. К. Виксель заявил в Шведской ассоциации экономистов, что основной целью Центрального банка должно быть обеспечение стабильности национальной валюты по отношению к товарам и услугам. В то время центральные банки видели основной целью сохранение стабильности национальной валюты по отношению к цене золота, а не потребительских товаров. Его взгляды не находили поддержки до 1914 г., когда наблюдался кризис золотого стандарта. В 1931 г. шведский Рикс-банк ввел в практику, что

⁴Составлено автором на базе данных Центрального банка Республики Узбекистан.

этот ученый должен обеспечить стабильность национальной валюты по отношению к товарам народного потребления, и в сентябре 1931 г. поставил своей основной целью обеспечение стабильности цен в стране. В 1938 году шведскому Riks Bank удалось стабилизировать уровень цен и вернуть цены на потребительские товары на уровень цен 1928 года. Таким образом, можно сказать, что Швеция была одной из первых стран, применивших таргетирование инфляции. Это связано с тем, что особенности таргетирования инфляции и ценовой стабильности шведского Riks Bank в 1931 г. очень близки друг к другу.

Переход центрального банка к таргетированию инфляции будет осуществляться в двух формах. В некоторых странах за таргетирование инфляции отвечает только центральный банк, тогда как во многих развивающихся странах таргетирование инфляции осуществляется центральным банком совместно с правительством. В нашей стране таргетирование инфляции осуществляется Центральным банком совместно с правительством. Это подтверждено Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 18 ноября 2019 года «О совершенствовании денежно-кредитной политики путем поэтапного перехода к инфляционному таргетированию» ПФ-5877 в Министерство финансов, Министерство энергетики, Антимонопольный комитет, Министерству экономики и промышленности совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами поручено разработать график либерализации регулируемых цен (тарифов) на 2020-2021 годы с учетом влияния на целевые показатели инфляции.

Обеспечение рыночной экономической стабильности, достижение оптимальной устойчивости экономического роста и инфляции является одним из наиболее актуальных вопросов современной экономики, в рамках которого в стране проводится фискальная и денежно-кредитная политика. Если посмотреть на опыт развитых стран, то в США и многих странах Европы приоритет отдается денежно-кредитной политике, т.е. в экономике доминирует ЦБ, в азиатских странах, особенно в Японии, Южной Корее, Китае, России и у нас, фискальная политика. Однако, начиная с 2017 года, решения и указы Президента Шавката Мирзиёева, в том числе Постановление №PQ-3270 от 12 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы Республики», 13 сентября 2017 года» Денежно-кредитная политика Постановление Центрального банка Республики Узбекистан от 18 ноября 2019 года № ПФ-5877 «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики путем поэтапного перехода к таргетированию инфляции» усилено.

Кроме того, Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании» № ЗРУ-573, принятый в новой редакции 22 октября 2019 года, предоставляет

Центральному банку большую свободу в регулировании валютных отношений. Закон № ЗРУ-582» О банковской деятельности» четко определяет главную цель ЦБ, в которой говорится, что его главная цель — обеспечение ценовой стабильности в стране .

В последние годы денежно-кредитная политика проводилась в соответствии с ее основными принципами, т. е. обеспечением стабильности курса национальной валюты сума и баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

Таблица 1

Курсы иностранных валют к суму в 2020 - 2021 гг., в среднем за месяц⁵

Период	1 доллар США	Изменить, (+/-)	1 евро	Изменить, (+/-)	1 российский рубль	Изменить, (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
2020						
январь	9 533,50	11,63	10 600,67	62,02	154,52	4,01
февраль	9 537,49	3,98	10 436,92	-163,75	149,73	-4,79
Маршировать	9 518,28	-19,21	10 505,42	68,50	133,73	-15,99
апрель	9 860,11	341,83	10 773,45	268,04	130,66	-3,08
Мая	10 133,19	273,08	11 020,53	247,07	137,58	6,92
Июнь	10 156,53	23,34	11 368,35	347,82	145,79	8,22
Июль	10 193,60	37,07	11 565,68	197,33	143,37	-2,42
Август	10 234,87	41,27	12 061,83	496,15	138,77	-4,60
Сентябрь	10 290,48	55,61	12 178,38	116,55	136,94	-1,83
Октябрь	10 352,80	62,32	12 163,97	-14,41	133,69	-3,25
ноябрь	10 386,02	33,22	12 260,64	96,67	134,02	0,33
Декабрь	10 454,26	68,24	12 671,68	411,04	141,21	7,19
2021						
январь	10 483,41	29,15	12 761,98	90,30	141,10	-0,11
февраль	10 533,74	50,33	12 761,22	-0,76	141,40	0,30
Маршировать	10 503,90	-29,84	12 530,51	-230,71	141,31	-0,09
апрель	10 502,17	-1,73	12 531,47	0,95	137,79	-3,52
Мая	10 552,31	50,14	12 819,51	288,05	142,46	4,66
Июнь	10 573,09	20,78	12 756,32	-63,19	145,68	3,22
Июль	10 622,12	49,03	12 562,01	-194,31	143,74	-1,94
Август	10 644,69	22,57	12 533,42	-28,59	144,65	0,91
Сентябрь	10 672,30	27,61	12 569,90	36,48	146,22	1,57
Октябрь	10 689,46	17,16	12 405,58	-164,32	149,49	3,27
ноябрь	10 730,19	40,73	12 252,46	-153,12	147,87	-1,63
Декабрь	10 806,19	76,00	12 219,26	-33,20	146,59	-1,27

⁵Статистический бюллетень ЦБ - 2021

При этом основное внимание уделяется сдерживанию инфляции, недопущению резких колебаний курса национальной валюты и поддержке экспорта. В свою очередь, использование метода регулируемого переменного обменного курса гарантирует, что обменный курс находится в пределах целевого коридора. В целях стимулирования экспорта принимаются меры по постепенному снижению курса сума по отношению к доллару США (таблица 1).

Из анализа данных таблицы видно, что наша национальная валюта сум с момента ее введения обесценилась по отношению к доллару США. В результате либерализации валютного рынка с 2017 года установлен коридор в определении валютного курса.

Особую роль в обеспечении макроэкономической стабильности играют положение страны на мировом рынке и ее участие в международных соглашениях.

Таблица 2

Динамика экспортно-импортных операций и торгового баланса Узбекистана в 2015 - 2021 годах⁶

Индикаторы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
млн.долларов США: Внешнеторговый оборот	24 924,2	24 232,2	26 566,1	33 429,9	41 751,0	36 256,1	42 071,6
экспорт	12 507,6	12 094,6	12 553,7	13 990,7	17 458,7	15 102,3	16 610,6
импорт	12 416,6	12 137,6	14 012,4	19 439,2	24 292,3	21 153,8	25 461,0
<i>торговый баланс</i>	91,0	-43,0	-1 458,7	-5 448,5	-6 833,6	-6 051,5	-8 850,4
К предыдущему году, в %: Внешнеторговый оборот	90,5	97,2	109,6	125,8	124,9	86,8	116,0
экспорт	92,3	96,7	103,8	111,4	124,8	86,5	110,0
импорт	88,8	97,8	115,4	138,7	125,0	87,1	120,4

В последние годы внешнеторговый оборот нашей страны неуклонно растет. В 2021 году, по предварительным данным Госкомстата, всего 42,0 млрд долларов, в том числе экспорт 16,6 млрд долларов, импорт 25,4 млрд долларов. Еще одной тенденцией во внешней торговле последних лет является отрицательное сальдо торгового баланса. По мере увеличения покупательной способности населения страны растет и спрос на импорт во внешней торговле. В частности, в 2021 году объем импорта увеличился на 20,4% по сравнению с 2020 годом и на 4,8% по сравнению с 2019 годом до пандемии.

⁶ Составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Статистика показывает, что пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на экспортный потенциал Узбекистана. В результате объемы экспорта страны не вернулись к допандемическому уровню.

Обеспечение занятости является одним из важнейших условий социально-экономического развития общества и имеет особую роль в экономике. В Узбекистане проводится большая работа по дальнейшему улучшению занятости и повышению благосостояния населения. В условиях рыночных реформ становится актуальной проблема занятости трудовых ресурсов. Потому что только за счет эффективного использования трудовых ресурсов можно добиться социально-экономического развития и благосостояния населения. Безработица – одна из главных проблем рынка труда, и ни одна страна еще не преодолела этот «дефект» экономики.

В последние годы изменение этого показателя в Узбекистане по годам свидетельствует о его неравномерности (рисунок 3). В частности, в рамках Стратегии действий на 2017-2020 годы создано более 2,5 млн рабочих мест.

При этом принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5094 от 28.04.2021 «О Государственной программе создания новых рабочих мест и занятости населения на 2021 год».

Ориентируясь на динамику уровня безработицы в Узбекистане (рисунок 2.1.3), низкий уровень безработицы до 2017 года объясняется изменением методологии и исправлением экономических ошибок.

Рисунок 3. Уровень безработицы в Республике Узбекистан, проценты⁷

Используемая в предыдущий период методика утратила свою актуальность в связи с появлением в стране новых нетрадиционных форм занятости (домашний труд, надомный труд, семейный бизнес, животноводство, услуги и услуги в личных подсобных хозяйствах) на основании президентских указов

⁷Составлено на основе данных Госкомстата

и постановлений. Кроме того, данная методика не соответствовала международным стандартам и новым требованиям по ведению статистики населения и домашних хозяйств республики и мониторингу их социально-экономической деятельности. Поэтому в новую эпоху были достигнуты большие успехи в повышении точности экономической статистики за счет использования новых методов определения уровня безработицы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2018 yil 26 dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni "Pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-3272. 2017 yil 13 sentabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni "2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investisiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-5635. 2019 yil 17 yanvar.
6. <https://cbu.uz>
7. <https://stat.uz>
8. <https://mf.uz>
9. <https://mineconomy.uz>